

ВИДНЕЙШИЙ УЧЁНЫЙ МАТЛИНГВИСТ

К.М.Кошанов
профессор,

М.А.Ганиева
базовый докторант, НГПИ, Нукус, Узбекистан
Ganievamiyassar13011993@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15078736>

Аннотация. Махсет Айымбетов - выдающийся каракалпакский учёный, внёсший значительный вклад в развитие в науки, культуры и образования Каракалпакстана. Статья посвящена жизненному пути учёного, его научным достижениям, а также важности его работ для каракалпакского народа и науки в целом.

Ключевые слова: учёный, филолог, язык, профессор, семиотика, языкознание, тюркский, квантитативная, лингвистика.

Известный философ и оратор Цицерон писал: «Поэтами рождаются, ораторами становятся» что означает, что поэты от рождения и по наследству, а ораторы это результат труда самого человека.

Так и ученость тоже достигается в результате кропотливого труда.

В Каракалпакстане особо выделяется династия ученых Айымбетовых. Родоначальником, которого является известный ученый – фольклорист литератор, один из первых учителей, преподавателей и ученых, доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки Каракалпакстана, автор известных монографии, учебников, пособий [1].

Каллы Айымбетов -доктор наук, профессор, известен во всём мире. Он первый фольклорист каракалпакской литературы, первый из преподавателей местных национальностей Нукусского педагогического института, открытого в 1934 году в городе Турткуль. Он является и писателем, и переводчиком.

Каллы Айымбетов рано лишившись родителей, с ранних лет вкусил горечь тяжёлой и взрослой самостоятельной жизни. Он испытал на себе все тяготы выживания и преодоления, которые послужили ему живым жизненным уроком, формировавшие в нем крепкий накал и боевую готовность перед всеми преградами судьбы.

Каллы Айымбетов популяризовал каракалпакский фольклор, его называли "живым каракалпакским фольклором". Он лично участвовал в экспедициях под руководством Николая Александровича Баскакова, А.Л.Мелкова, А.А.Соколова, С.Г.Малова собрав множество ценных материалов об этнографии и литературе каракалпакского народа. Он создал первый "Учебник для взрослых" для каракалпаков. Благодаря его переводам развивалось

творческое богатство народа, начались первые постановки пьес Александра Николаевича Островского, Мольера, К.М.Симонова, А.В.Сафронова и т.д. Он был удостоен орденом "Знак Почёта". Он автор первого русско-каракалпакского словаря «Деловой лексики» на латинской графике, который был опубликован в газете «Кызыл Каракалпакстан». Профессор Каллы Айымбетов ушёл из жизни, когда сыновья Махсет и Нагмет Айымбетовы были студентами первого курса Ташкентского Госуниверситета.

Мы знаем, что не все дети учёных становятся учёными, так как они отдают всю свою сущность во благо науки, и в таких ситуациях мать берёт на себя всю ответственность воспитания. Мать остаётся матерью кем бы она ни была, женою профессора или простого ремесленника. Природа наделила её особыми качествами: терпением и смирением. Благодаря её огромному содействию и пониманию выросла семья подобная высокому дубу с крепкими корнями и плодами, которая растёт вечно, ибо наука- есть вечность.

Мы преклоняемся перед великим семьянином, отцом семейства Каллы Айымбетовым, как говорил Лев Николаевич Толстой, что "женщина рождает детей, а отец- мысль", может это сказано в узко -специфическом характере, но мысль, которую он породил, имеет свои достоверные факты. Самое главное качество в этой семье, которое является украшением всей династии Айымбетовых-это скромность.

Нагмет Айымбетов – третий сын Каллы Айымбетова, советник председателя Президиума Анруз, доктор экономических наук, профессор, председатель Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Сенатор Олий Мажлиса Республики Узбекистан, главный научный сотрудник лаборатории Каракалпакского исследовательского института естественных наук. Он вложил весомый вклад в развитие фундаментального и прикладного исследования экологических последствий антропогенного воздействия на природную среду Аральского бассейна, моделирование экологических процессов Южного Приаралья и социально-экологических процессов Республики Каракалпакстан. Это человек, который нашёл в себе силы заниматься и политической деятельностью, и научной. Он подготовил множество учёных для Каракалпакстана. Под его руководством журнал «Вестник» Каракалпакского отделения АНРУз вошёл в число журналов ВАК Узбекистана.

Труды профессора Нагмета Айымбетова пользуются авторитетом во всём мире. На его мысли ссылаются ведущие учёные в этой области.

Иззет Айымбетов - старший научный сотрудник Геологического центра, доктор технических наук, заведующий лаборатории Геологического центра Каракалпакского НИИ естественных наук. Он занимался "Механикой грунтовок" при строительстве на заполнениях грунта. Он представил результаты инженерно-экологических исследований засоления грунтов города Нукуса до уровня подземных вод; установил, что повышение уровня воды приводит к дополнительному засолению почвы. Выдвинул работу по утилизации полиэтиленовых бытовых отходов, где представлены результаты эколого-гидрогеологических исследований города Нукуса и физико-химические свойства грунтов.

Научные труды профессора Иззета Айымбетова имеет важное экологическое значение. Учёные экологи мира советуются с Иззетом Айымбетовым по многим вопросам экологии земного шара.

История России говорит, что "Россия благодарна Прокоповичу за то, что подарил ей Ломоносова", благодаря его должному свидетельству, Ломоносов получает высшее образование. Прокопович является крупным учёным своего времени. Он друг Петра I, который помог Ломоносову стать великим мировым учёным. До Петра Великого, Прокоповича, Ломоносова в России наука и преподавание в ВУЗах велись на немецком языке. Все лекции, научные труды, статьи писались только на немецком языке. Прокопович писал, что "Вместо того, чтобы посылать преступников на каторгу в Сибирь, копать золото и алмазы под землёй, лучше их посадить писать словари. Это будет в тысячу раз труднее, чем копать драгоценности под землёй в рудниках". Вот какое важное место занимает составление словарей.

М.В.Ломоносов имя которого носит Московский Госуниверситет является первым автором книг «Российская грамматика», «Теория трех штилей».

Теперь, можем представить каких колоссальных трудов и выносливости требует составление словаря, которую сравнивают с несильным трудом каторжника.

Махсет Айымбетов — известная фигура в интеллектуальной жизни Каракалпакстана, Средней Азии и всего мира.

Махсет Айымбетов, как продолжитель династии Айымбетовых, доказал своими научными трудами, именно составлением словарей, он показал высокие потенциалы эрудиции Каракалпакстана, он показал гениев нашей Родины и в Москве, Санкт-Петербурге, Кишинёве, Казахстане, Туркменистане при защите

диссертации; также удивил и привлёк внимание профессора Р.Г.Петровского, который доказал важность перевода диссертации Махсета Айымбетова на западно - европейские языки. Его труды достойно оценили многие крупные профессора России. Он автор ряда книг: «Опыт лингво-статистического анализа лексики и морфологии каракалпакского публицистического текста», «Квантитативная типология тюркского текста», «Каракалпакская терминология в двадцатом веке», «Семиотика», «Проблемы и методы квантитативно-типологического измерения близости тюркских языков», «Опыт лингво-статистического анализа лексики и морфологии каракалпакского публицистического текста» и т.д. [2] Он разработал ряд оригинальных теоретических концепций и методик, которые нашли широкое применение в языкознании. Его научные труды являются ценным источником для изучения родственных отношений тюркских языков.

Махсет Айымбетов внёс значительный вклад в развитие образования в Каракалпакстане. Учёный был тесно связан с образовательными учреждениями региона и активно работал над внедрением новых образовательных технологий и подходов.

Профессор Махсет Айымбетов подготовил ряд учёных, долгие годы заведовал кафедрой методики и образования на факультете начального образования Нукусского госпединститута [3]. Тысячи его учёных работают в высших учебных заведениях, техникумах и колледжах, а также в общеобразовательных школах Каракалпакстана и Узбекистана. Его труды используют по матолингвистике, по каракалпакскому языкознанию и истории образования и науки учёные всего мира [4].

Доктор филологических наук, профессор Махсет Айымбетов является заслуженным деятелем науки Республики Каракалпакстан, был награждён юбилейными медалями, а также грамотами Верховного Совета Республики Каракалпакстан, Министерства ВУЗа Республики Узбекистан и ректоров НГПИ.

Династия Айымбетовых - это гордость нашего народа, это великое достижение научного потенциала, которое рисует лицо и представление Республики. О династии Айымбетовых необходимо создание специальных кинофильмов, монографий и других исследований, которые пропагандировали бы заслуги учёных этой династии.

Литература

1. К.М.Кошанов «Видный каракалпакский учёный-методист», Нукус 1990
2. М.К.Айымбетов ««Квантитативная типология тюркского текста», Нукус, 1999

“ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍŃ INTEGRACIYASÍ” atamasındaǵı V Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

3. М.К.Айымбетов «Омир-ийримли дарья»., Нукус
4. Kutlimuratovna, Shamuratova Xurliman. "Psychological and pedagogical conditions for the formation of students of higher education institutions for teaching rhetoric to children of school age." International journal of recently scientific researcher's theory 1.3 (2023): 190-194.